

TURLI JAMIYATLARDA AYOLLARGA NISBATAN MUNOSABATLAR: TARIXIY VA MADANIY KONTEKSTDA

Toshtemirova Shohsanam

1-kurs magistranti

Etnografiya, etnologiya va antropologiya yo‘nalishi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail manzil: shohsanamtoshtemirova606@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ish turli jamiyatlarda ayollarga nisbatan munosabatlarning tarixiy va madaniy jihatlarini o‘rganadi. Ayollarni qadrlash va ularga bo‘lgan munosabatlar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy tizimlariga qarab farq qiladi. Tadqiqotda ayollarning jamiyatdagi roli, ularning huquqlari, imkoniyatlari, va turli davrlar o‘rtasidagi o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Ayollarga nisbatan mavjud munosabatlar, gender tengligi va huquqlarining rivojlanishidagi muhim omillarga e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: ayollar, gender tengligi, ijtimoiy munosabatlar, tarixiy shart-sharoitlar, madaniyat, huquqlar, siyosat.

ATTITUDES TOWARDS WOMEN IN DIFFERENT SOCIETIES: IN HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXTS

Shakhsanam Tashtemirova

Master's student of the 1st year

Department of Ethnography, Ethnology and Anthropology

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: shohsanamtoshtemirova606@gmail.com

Annotation. This study explores the historical and cultural aspects of attitudes towards women in different societies. The way women are valued and treated varies depending on social, economic, and political systems. The research analyzes the role of women in society, their rights, opportunities, and the changes across different

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.15100825

periods. The paper focuses on the attitudes towards women, gender equality, and the key factors in the development of women’s rights.

Keywords: women, gender equality, social relations, historical conditions, culture, rights, politics.

ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ В РАЗНЫХ ОБЩЕСТВАХ: В ИСТОРИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

Шахсанам Таштемирова

Магистрант 1 курса

Направление этнографии, этнологии и антропологии

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронной почты: shohsanamtoshtemirova606@gmail.com

Аннотация: Данное исследование исследует исторические и культурные аспекты отношения к женщинам в разных обществах. То, как женщин ценят и с ними обращаются, варьируется в зависимости от социальных, экономических и политических систем. В исследовании анализируется роль женщин в обществе, их права, возможности и изменения в разные периоды. В статье основное внимание уделяется отношению к женщинам, гендерному равенству и ключевым факторам развития прав женщин.

Ключевые слова: женщины, гендерное равенство, социальные отношения, исторические условия, культура, права, политика.

KIRISH

Ayollar va ularning jamiyatdagi o‘rni har doim ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy jarayonlarda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Har bir jamiyatda ayollarga nisbatan munosabat va ularning huquqlari o‘ziga xos shakllangan, va bu o‘zgarishlar tarix davomida turli davrlarda amalga oshgan. Qadimgi jamiyatlarda ayollar

www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.15100825

ko‘pincha uy ichidagi vazifalar bilan cheklangan bo‘lsa-da, jamiyatlar rivojlanib borar ekan, ular faol va teng huquqli ishtirokchilar sifatida ko‘rilgan. Ayollarning huquqlari va imkoniyatlari ular yashayotgan jamiyatlarning ijtimoiy tuzilmasi, diniy qadriyatlar va siyosiy tizimlariga bog‘liq ravishda shakllangan. Bir qancha tarixiy jarayonlar, xususan, sanoat inqilobi va ta’lim olish imkoniyatlarining kengayishi, ayollarni jamiyatda faol ishtirok etishga undagan. Biroq, ularning huquqlari ko‘p hollarda erkaklar bilan teng darajada bo‘lmagan. Bu boradagi o‘zgarishlar, ayniqsa, gender tengligi uchun olib borilgan kurash orqali ro‘y bergan.

Hozirgi kunda ayollarni teng huquqli shaxslar sifatida tan olish ko‘plab jamiyatlarda muhim o‘zgarishlarni keltirib chiqargan, biroq gender tengligi masalasi hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ushbu tadqiqotda, ayollarga bo‘lgan turli jamiyatlardagi munosabatlar, ularning huquqlari, imkoniyatlari va jamiyatdagi roli o‘rganiladi. Shuningdek, gender tengligining rivojlanishiga olib kelgan asosiy tarixiy omillarni tahlil qilishga e’tibor qaratiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Gender g‘oyasining tarixiy rivojlanishini o‘rganishda turli sohalardagi ilmiy manbalar, ijtimoiy va madaniy kontekstga oid tadqiqotlar muhim rol o‘ynaydi. Mazkur maqolada gender tushunchasining shakllanishi va rivojlanishi, jamiyatda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi munosabatlarni ko‘rib chiqish uchun bir qator adabiyotlardan foydalanildi.

Brysonning "Политическая теория феминизма" (2001) asari feminist siyosatshunoslikni va uning jamiyatdagi o‘rni haqidagi nazariyalarni tahlil qiladi. Ayollar huquqlarining siyosiy kontekstda qanday rivojlanganligi va feminist nazariyalarining ijtimoiy sharoitlar bilan bog‘liqligi maqolada yoritilgan. Giddensning "Социология" (2002) asari ijtimoiy strukturalar va ularning genderga ta’sirini tahlil qilishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Uning ijtimoiy tahlil metodlari gender rollarining shakllanishini va ularning jamiyatdagi o‘zgarishini tushunishda yordam berdi. Gurevichning "Культура и общество средневековой

Европы" (1989) asari Oʻrta asrlar Yevropasida jamiyat va madaniyatning oʻzgarishini, ayollar oʻrnini tahlil qilishda foydali boʻldi. Gurevichning yondashuvi genderning tarixiy aspektlarini yoritishga imkon beradi. Shuningdek, "Женщина мира: Тенденции и статистика ООН" (1995) hisobotida ayollar oʻrtasidagi tenglik va rivojlanish statistikasi keltirilgan boʻlib, jahon miqyosida gender tengligi holatini koʻrib chiqishga yordam beradi. Ushbu manba global yondashuvni taqdim etish uchun maqolada qoʻllanilgan.

Maqolada gender gʻoyasining ijtimoiy-tarixiy rivojlanishini oʻrganish uchun bir nechta ilmiy metodlardan foydalanildi. Birinchi navbatda, tarixiy tahlil metodi qoʻllanildi. Bu metod gender gʻoyasining shakllanishini va uning jamiyatdagi oʻzgarishini tarixiy nuqtai nazardan oʻrganishga imkon berdi. Tarixiy manbalar va ilmiy asarlar yordamida genderni tarixiy kontekstdan tushunish, uning ijtimoiy va siyosiy jihatlarini yoritish uchun ushbu metod juda muhim boʻldi. Shuningdek, gender rollarini jamiyatdagi strukturaviy munosabatlar nuqtai nazaridan oʻrganish uchun sotsiologik tahlil ishlatildi. Bu metod jamiyatda erkaklar va ayollar oʻrtasidagi ijtimoiy tengsizliklarni va ularga taʼsir qiluvchi omillarni aniqlashda yordam berdi.

MUHOKAMA VA NATIJA

Ayollar masalasi jamiyat hayotining asosiy tarkibiy qismlaridan biri boʻlib, u ijtimoiy munosabatlar, milliy va davlat tuzilmalari, shuningdek, madaniyat hamda sivilizatsiyalar taraqqiyoti bilan uzviy bogʻliqdir. Ushbu masala insoniyat tarixining turli davrlarida ijtimoiy-tarixiy jarayonlarning bir bosqichdan ikkinchi bosqichga oʻtish jarayonida paydo boʻlib, rivojlanib kelgan. Ayollar mavzusini chuqur oʻrganish, uni jamiyat taraqqiyoti bilan uygʻun holda tahlil qilish orqali oila, madaniyat, urf-odatlar, xalqaro munosabatlar va din singari muhim sohalarda ayollarning roli aniq belgilangan.

Olimlar ayollar masalasini jamiyatning ijtimoiy rivojlanishiga bogʻliq holda oʻrganib, oilaning shakllanishi, jamoa hayoti, mehnat taqsimoti va madaniy qadriyatlarni rivojlantirishda ayollar yetakchi rol oʻynaganini taʼkidlab oʻtganlar.

Ayollar mavzusi bilan bog‘liq rivojlanish jarayonlari gender g‘oyasigacha yetib kelgan bo‘lsa-da, bu jarayonlar turli ijtimoiy-tarixiy bosqichlarni bosib o‘tgan. Mazkur bosqichlarni to‘rtta asosiy tasnifiy xususiyatda ko‘rib chiqish mumkin:

Ibtidoiy jamiyatlarda ayol jamiyatning asosiy poydevori hisoblangan. Tarixiy manbalarda ayollar insoniyat madaniyatining yaratuvchilari sifatida tasvirlanadi. Ibtidoiy jamoa tuzumida mehnat taqsimotiga qarab erkaklar ov qilish bilan, ayollar esa hosil yig‘ish bilan shug‘ullangan. Ayollar yerdan to‘yimli ildizlar, mayda jonivorlar va hasharotlarni qazib olish orqali jamiyatning oziq-ovqat ta’minotini ta’minlagan.

Rivoyatlarda olovni kashf etganlar erkaklar deb ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, ayollar uning xususiyatlarini o‘rganib, uni hayotga tatbiq qilishda asosiy vazifani bajarganlar. Ular olov yordamida uyni isitish, ovqat tayyorlash, hayotni xavfsiz qilish kabi amaliy faoliyatlarni olib borgan. Shuningdek, ayollar kiyim-kechak va oyoq kiyimlarini yaratish orqali insoniyat hayotini yanada qulaylashtirgan.

Ayol qadimdan jamiyatning ajralmas qismi bo‘lib, u ishlab chiqaruvchi kuch, oila himoyachisi, bola tarbiyalovchi va avlodning davomiyligini ta’minlovchi sifatida o‘ta muhim rol o‘ynagan. Ushbu vazifalar unga qadimgi urug‘ va qabila hayotida yetakchilik qilish imkonini bergan. Ayniqsa, urug‘-aymoqchilik davrida ayollarning mavqei nihoyatda baland bo‘lgan. Bu davrda ma’budalar ayollar timsolida tasvirlangan, qabilani boshqarish, jinoyatchilarni jazolash va hatto harbiy yurishlarga boshchilik qilish ham ayollarning qo‘lida bo‘lgan[14,109].

Urug‘chilik jamiyatida ijtimoiy va huquqiy masalalarda ayollarning asosiy rol o‘ynashi “ayol huquqi”[3,49] hukmron bo‘lgan davr sifatida tan olinadi. L. Morgan, F. Engels, G. Ploss, va E. Teylor asarlarida ona urug‘i (matriarxat) davrida ayollarning ijtimoiy-huquqiy va siyosiy masalalardagi ustunligi to‘g‘risida ko‘plab dalillar keltiriladi. Ushbu davrda mulk ayol urug‘iga tegishli bo‘lib, avlodlar ayol nasabi orqali aniqlangan. Ayolning jamiyatdagi ahamiyati uning ishlab chiqaruvchi va tarbiyalovchi kuch sifatida qadrlanishiga asoslangan edi[16,6].

Keyinchalik ota urug‘i (patriarxat) davrining boshlanishi bilan ijtimoiy-huquqiy muvozanat ayollar qo‘lidan erkaklar tomoniga o‘tdi. Bu davrda erkak asosiy ishlab chiqaruvchi kuchga, boshqaruvchi va hukmron shaxsga aylangan. Shu bilan birga, ayollar huquqlari cheklanib, ular jamiyatdagi faollikdan mahrum bo‘ldi. Ijtimoiy-tarixiy taraqqiyotning keyingi bosqichlarida ayollar erkaklarga qaram bo‘lib qoldi.

Bu jarayon ayolning psixologik va iqtisodiy mustaqilligini susaytirish, uni oila va xo‘jalik ishlari doirasida cheklashga olib keldi. Ayollar mulkka egalik huquqidan mahrum qilindi, turmush qurish va ajralish masalalarida erkaklarning qaroriga bog‘liq bo‘lib qoldi, sud ishlarida ishtirok etish imkoniyati esa cheklangan edi.

Qadim zamonlardan beri ayollar va erkaklarning teng huquqliligi ijtimoiy hamda falsafiy bahslarning asosiy mavzularidan biri bo‘lib kelgan. Miloddan avvalgi IV asrda yashagan sofist Antifont bu borada insonlarning tabiatan teng yaratilganligi fikrini ilk bor ilgari surgan. Uning ta’kidlashicha, tabiat barcha odamlarni teng yaratgan, biroq jamiyatdagi qonunlar odamlarning o‘zaro teng bo‘lmagan holatga tushishiga sabab bo‘lgan[1,322].

Antifontning zamondoshlari bo‘lgan boshqa sofistlar, jumladan, Likofron ham shaxsiy huquqlarni kafolatlaydigan omil sifatida qonunlarning ustuvorligini ta’kidlagan. Ularning fikricha, qonunlar barcha odamlarning tengligini ta’minlashi lozim edi. Bu qarashlar tabiiy huquqlar tengligi va barcha odamlarning erkinligi haqidagi zamonaviy g‘oyalarga asos bo‘lib xizmat qildi.

Ayol va erkak teng huquqliligi masalasi doimo erkin fikrlaydigan insonlarning e’tibor markazida bo‘lib kelgan. Ushbu mavzuga oid qarashlarni qadimgi yunon faylasufi Pifagor ham rivojlantirgan. U inson hayoti isloh qilinishi, falsafa esa huquq va erkinlik masalalariga mos kelishi lozimligi haqida fikr yuritgan. Shu nuqtai nazardan u ayol va erkak teng yaratilgan degan g‘oyani ilgari surgan.

Pifagorning izdoshlari esa bu fikrni yanada rivojlantirib, inson hayoti adolat va ma’lum chegaralar asosida shakllanishi kerakligini ta’kidlaganlar. Ularning nazarida har bir inson o‘z o‘rnini anglab, jamiyatda tegishli me’yorlar asosida harakat qilishi muhim sanalgan[10,422].

Bu g‘oyani yana bir yunon faylasufi Suqrot ham rivojlantirgan bo‘lib, u qonunlarning axloqiy mohiyati haqida falsafiy ta’limot yaratgan. U insonlarning tabiiy huquqlari tengligini tan olar ekan, polis faqat mantiqan asosli va adolatli qonunlarga bo‘ysunishi lozimligini ta’kidlaydi. Faqat shunday hollardagina insonning haqiqiy erkinligi ta’minlanishi mumkin, degan fikrni ilgari suradi[9,181].

Garchi Suqrot shaxs erkinligi, inson va fuqaro huquqlari haqida ilg‘or qarashlarni ilgari surgan bo‘lsa-da, u qonunga itoatkor va axloqiy tamoyillarga sodiq bo‘lishiga qaramay, o‘lim jazosiga hukm qilingan. U o‘z taqdiri haqida shunday deydi: “Agar xudolar menga shuni ravo ko‘rishgan bo‘lsa, demak, men bunga loyiq ekanman.”

Suqrotning izdoshi bo‘lgan Platon uning aqlga asoslangan qarashlarini yanada rivojlantiradi. U Suqrot hamda Pifagor ta’limotlarida ilgari surilgan inson huquqlari va erkinligi haqidagi g‘oyalarni davom ettirib, “Ideal davlat” asarida keng yoritadi. Ushbu asarida Platon ideal jamiyatda ayolning tutgan o‘rniga oid qarashlarini bayon etib, uning biologik va madaniy jihatlari, shaxsiy va ijtimoiy omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib beradi. U erkak va ayol o‘rtasidagi huquqiy tenglikni qo‘llab-quvvatlagan holda, insonning qaysi mehnat turini bajarishga layoqatli ekanligi asosida biologik tafovutlarni ahamiyatsiz omil sifatida talqin qiladi. Ayollarning reproduktiv vazifasi ularning faqatgina uy-ro‘zg‘or ishlari bilan cheklanib, jamiyatdagi faoliyatlardan chetlatilishiga asos bo‘la olmaydi, deb ta’kidlaydi.

Shu sababli Plattoni jinsiy tenglik g‘oyasining dastlabki tarafdorlaridan biri deb hisoblash mumkin. U yigit va qizlarning bilim olishi, kasb tanlashda erkin bo‘lishi hamda o‘z qobiliyatiga mos ijtimoiy mavqega ega bo‘lishini qo‘llab-quvvatlagan. Biroq bu qarashlar uni feminizm tarafdori sifatida talqin qilishga asos

bo‘lolmaydi. Platon erkaklar va ayollarga teng huquqlar berilishini yoqlaydi, biroq bu tenglik ayollarning an’anaviy faoliyat sohalarini hisobga olmagan holda ilgari surilgan edi[13,106].

Qadimgi davrlarda ayollarning jamiyatdagi mavqei, oila va ijtimoiy hayotdagi o‘rni turli hududlarda bir-biridan farq qilgan. Tarixiy manbalarga ko‘ra, ko‘plab jamiyatlarda ayollarga to‘laqonli inson sifatida qaralmagan. Hatto ayollarga adolatli munosabatda bo‘lgan jamiyat ham deyarli mavjud bo‘lmagan, deb aytish mumkin.

Asrlar davomida ayollarga nisbatan ijtimoiy va ma’naviy kamsitishlar ularning jamiyatdagi faolligini sezilarli darajada susaytirgan. Ayrim ayollar asta-sekin bunday cheklovlarni tabiiy bir holat sifatida qabul qilib, unga moslashgan bo‘lsa, boshqalari esa bu adolatsizlikka qarshi turli yo‘llar bilan kurashishga uringan. Uy yumushlari, ro‘zg‘or tashvishlari, oilaning erkak boshlig‘iga, ota yoki erga so‘zsiz itoat qilish, doimiy tanbeh va xo‘rliklarga chidash – bularning barchasi ayollarning ruhiy olami va ichki dunyosida qo‘rquv, itoatkorlik va qaramlik hissini shakllantirgan.

Shunga qaramay, hech bir diniy manbada ayollarning jamiyatdagi o‘rni erkaklar bilan teng ekani (xudo oldidagi tenglik bundan mustasno), shuningdek, ularning davlat boshqaruvi, cherkov yoki diniy idoralarda erkaklar bilan bir xil darajada ishtirok etishi mumkinligi tan olinmagan. “Teologik adabiyotlarda esa aksariyat hollarda erkaklarning ayollarga nisbatan ustunligini asoslashga harakat qilingan. Xushnomus yahudiy ham, jazavali hindu ham, mag‘rur musulmon ham ayol emas, balki erkak qilib yaratilgani uchun xudosiga shukronalar aytadi” [14,149].

Qadimgi Hindistonda esa ayollar turmush qurish, meros va boshqa asosiy huquqlarga ega bo‘lmagan. Ular zaif fe‘l-atvorga ega, axloqan ojiz va nopok deb hisoblanib, Manu III qonunlariga ko‘ra, bolaligida otasiga, turmushga chiqqanidan keyin eriga, eri vafot etgach esa o‘g‘liga yoki erining yaqin qarindoshlaridan biriga qaram bo‘lishga majbur qilingan. Ayrim hududlarda ayollar erlari vafot etganidan

keyin yashash huquqidan ham mahrum etilib, hatto ba’zi joylarda marhum erining jasadi bilan birga tiriklayin yoqib yuborish amaliyoti ham shakllangan [18,31].

Omon qolgan bevalar esa og‘ir va ayanchli hayot kechirgan. Hinduizm ta’limotiga ko‘ra, bevalar doimiy motam kiyimida yurishi shart bo‘lgan. Ular kuniga faqat bir mahal ovqatlanishga ruxsat etilgan, sochlari esa usturada qirilishi talab qilingan. Bevalarning bayram va to‘ylarda qatnashishi man etilgan, shuningdek, hech bir erkak ularga uylanishni istamagan. Agar kimdir bunday qadam tashlasa, u o‘z jamiyatidan chiqarilib, haydab yuborilgan [4,61].

Hindlarning muqaddas kitobi “Veda”da ayol mavjudoti momaqaldir, o‘lim, zahar va ilondan ham xavfliroq sifatida tasvirlangan.

Buddizmning ayrim yo‘nalishlarida ayollarga nisbatan ijobiy obrazlar uchraydi. Ayniqsa, buddizmning asosiy oqimlaridan biri – mahayanada ayol farovon va baxtli hayot kechiruvchi inson sifatida aks ettirilgan. Biroq muqaddas matnlarda ayollarning ziddiyatli tasvirlanishi erkaklarning ularga bo‘lgan qarashlarida ikkilikni yuzaga keltirgan. Bir tomondan, ayol oqila, samimiy va mehribon sifatida tasvirlansa, boshqa tomondan, u erkakni yo‘ldan ozdiruvchi va buzuvchi kuch sifatida talqin qilingan [19,19].

Buddaviylik asoschisi Buddha dastlab ayollarning diniga qabul qilinishiga qarshi bo‘lgan. U bir gal Anandaga shunday degan: “Agar ayollar bu dinga kiritilmaganda, buddachilik uzoq asrlar davom etishi mumkin edi. Endi esa bu ta’limotning uzoq yashashiga ishonchim komil emas”.

Xristianlikning ilk davrlarida, ayniqsa, V asrgacha bo‘lgan davrda, ayollarga past nazar bilan qaralgan. Ular erkaklarni yo‘ldan uruvchi, yovuzlikka moyil mavjudot sifatida talqin qilingan. Rim jamiyatida sodir bo‘layotgan turli tartibsizliklar va noxush voqealar uchun ham ayollar ayblangan [6,241]. O‘sha davr mutafakkirlari va diniy rahnamolar ayollar haqida ko‘p bahslashib, ularni kamsituvchi fikrlarni ilgari surgan. Hatto qirollar va papalar “Ayol iflos mavjudot”, deya hukm chiqargan. “Uning go‘zalligidan ehtiyot bo‘lish kerak, chunki u fitna va

g‘urur uchun shaytonning qurolidir”, deya ta’kidlaganlar. Ayrimlari esa ayolni erkakni Alloh taqiqlagan daraxtga yetaklagan, inson nafsini buzg‘uvchi, ilohiy qonunlarga qarshi boruvchi mavjudot sifatida ta’riflaganlar. “Ayol o‘z tabiati bilan gunohkoridir, u oila uchun xavf, sirli va uzoq davom etuvchi musibatdir”, degan fikrlar ham bildirganlar [11,259].

Havariy Pavel o‘zining korinfliklarga yo‘llagan maktublarida Sitseronning “Agar hayotda ayollar bo‘lmaganida, erkaklar xudo bo‘lar edi”, degan fikrini keltirib o‘tgan. Shuningdek, Koton esa “Ayollar bo‘lmaganida, biz xudolar bilan bevosita muloqotda bo‘lardik”, degan fikrni ilgari surgan. Bu esa o‘sha davrda ayollarga bo‘lgan munosabatni yaqqol aks ettiradi.

V asrda xristianlik doirasida ayol tabiati haqida keng bahs yuritish maqsadida anjuman o‘tkazilgan. U yerda “Ayol shunchaki mavhum bir jismmi yoki unda ruh bormi?” degan savol muhokama qilingan. Ularning xulosasi shunday bo‘lgan: “Iso Masihning onasidan tashqari barcha ayollar jahannam azobidan qutulishga loyiq emaslar”. Xuddi shunga o‘xshash munozara 586-yilda Fransiyada ham bo‘lib o‘tgan. Bu safar masala yanada chuqurroq qo‘yilib, “Ayol insonmi yoki inson emasmi?” degan savol muhokama qilingan. Yakuniy qarorga ko‘ra, ayol inson deb tan olingan, biroq u faqat erkakning xizmatini bajarish uchun yaratilgani ta’kidlangan.

Angliyada esa ayollar hatto Injilni o‘qish huquqiga ham ega bo‘lmagan. Qirol Genri VII (1509-1547) davriga kelibgina, ularga Injil o‘qishga ruxsat berilgan. Bu davrgacha esa Angliya qonunlariga ko‘ra, ayollar fuqarolik huquqlariga ega bo‘lmagan. Ular na mulk egasi bo‘lish, na o‘z mehnati bilan topgan boylikni mustaqil tasarruf etish huquqiga ega edi [12,26].

Katolik va protestant cherkovlarida ayollarning harakatlariga qaramay, yetakchilik erkaklar qo‘lida qolgan. 1997-yilda Rimda bo‘lib o‘tgan “Muqaddas kongregatsiya e’tiqod doktrinasi”da ayollarning ruhoniy bo‘lishini taqiqlovchi qaror qabul qilingan. Bunga asos sifatida, Iso Masihning 12 havoriysi orasida birorta ham

ayol bo‘lmagani ko‘rsatilgan. Shuningdek, 1987-yilda Katolik cherkovi rasmiy ravishda “Ona-Xudo yili” deb e’lon qildi. Bu tashabbus orqali ayollarga onalik va turmush o‘rtog‘lik vazifalarining ustuvorligi eslatib qo‘yilgan.

Islomdan oldingi davr, ya’ni johiliyat davrida Arabiston yarim orolida ayollarning ijtimoiy mavqei nihoyatda past bo‘lgan. Bu holat qiz farzand tug‘ilishi bilan boshlanardi. O‘g‘il bola dunyoga kelganda quvonchli tantanalar o‘tkazilgan bo‘lsa, qiz tug‘ilganda esa aksincha, oila motam tutgandek bo‘lgan va ko‘pchilik yangi tug‘ilgan chaqaloq qizni tiriklayin ko‘mib yuborish yo‘lini tanlagan. Ayolning oiladagi mavqei uning eriga tegishli mol-mulkdan ham arzimas hisoblangan. O‘sha davr arab erkaklari ayollar bilan bir joyda o‘tirishni, birga ovqatlanishni nomaqbul deb bilganlar. Ularning e’tiqodiga ko‘ra, “ot, ayol va uy” baxtsizlik keltiruvchi omillar sifatida qaralgan [5,13].

Ayriylayotgan ayollar esa og‘ir taqdirga duch kelishgan. Ajrashish jarayoni ayollar uchun juda murakkab kechgan, chunki erkaklar sobiq rafiqalariga yangi hayot boshlash imkoniyatini bermaganlar. Ba’zan ular qasddan ajrashgan ayollariga qaytib uylanib, idda muddati tugagach, yana ajrashib, bu jarayonni bir necha bor takrorlash orqali ularga ruhiy azob berganlar. O‘sha paytda idda muddati bir yilga teng bo‘lgani uchun, ajrashish jarayoni juda cho‘zilib ketardi. Er vafot etgan taqdirda ham, bevalar bir yil davomida motam tutishga va idda muddati tugashini kutishga majbur bo‘lganlar.

Cho‘ldagi badaviy qabilalar orasida ayollarga nisbatan nisbatan iliqroq munosabat bo‘lgan bo‘lsa, shaharlardagi hayotda bu holat butunlay teskari bo‘lgan.

Madina bilan solishtirganda, Makkada ayollarning ahvoli nisbatan og‘irroq edi. Madina jamiyatida ayollarga biroz ko‘proq huquqlar berilgan bo‘lsa-da, erkaklar turmush qurish masalasida hech qanday cheklovlarsiz xohlaganicha uylanish huquqiga ega edilar.

Ba’zi qabilalar, xususan, Quraysh va Hind qabilalarida qiz bolalarni tiriklayin ko‘mib yuborish odati mavjud bo‘lgan. Ular qiz farzandni oilaga foyda keltirmaydi

deb hisoblab, bu vahshiyona amaliyotni ado etishgan. Ko‘chmanchi arablar esa omon qolgan qiz farzandlarini og‘ir mehnatga majburlab, doimiy tahqirlash bilan jazolaganlar. Ayrim hollarda, olti yoshga to‘lgan qizlarni bezatib, “qarindoshlarimiznikiga olib boramiz” bahonasida cho‘lga eltishgan va ilgari tayyorlab qo‘yilgan chuqurga tashlab, ustidan tuproq tortib ko‘mib yuborishgan.

Rivoyatlarga ko‘ra, ba’zi hollarda homilador ayollar maxsus chuqurlarga tushirilgan va farzand dunyoga kelganida, agar u qiz bola bo‘lsa, darhol o‘sha joyning o‘zida tiriklayin ko‘milgan.

Johiliyat davrida ayollarning erkaklar oldidagi mavqei deyarli yo‘q edi. Ular turmush qurish jarayonida ham hech qanday huquqqa ega bo‘lmaganlar. Ota qizining roziligini so‘ramasdan, hatto yoshiga ham e‘tibor bermasdan, xohlagan kishiga nikohlab yuborgan. Kelinning roziligi inobatga olinmagan holda, kuyovning otasi yoki yaqin qarindoshi kelajakdagi kelinni so‘rab kelgan.

Nikoh tuzilgach, ma’lum miqdorda mahr belgilangan va shu asosda turmush qurilgan. Ammo arab jamiyatida bundan tashqari bir qancha g‘ayriinsoniy nikoh shakllari ham keng tarqalgan edi [2,5].

Johiliyat davrida eng og‘ir odatlardan biri – o‘gay onaga uylanish edi. Agar bir kishi xotinidan ajrashsa yoki vafot etsa, uning katta o‘g‘li o‘gay onasiga uylanish huquqiga ega bo‘lgan. Bunday holatda erkak o‘gay onaning ustiga o‘z libosini tashlash orqali uni o‘ziga nikohlab olgan va mahr to‘lamasdan turmush qurgan. Agar u bu nikohni istamasa, o‘gay onani boshqa bir kishiga turmushga berib, mahrni o‘zi olishi mumkin edi. Ba’zan marhumning o‘g‘li hali voyaga yetmagan bo‘lsa, o‘gay ona bolaning voyaga yetishini kutib ushlab turilgan va keyinchalik nikoh masalasi hal etilgan.

Bunday shafqatsiz urf-odatlardan qochib qutulish deyarli imkonsiz edi. Faqat qabilasini tark etgan yoki boshqa yo‘llar bilan ozodlikka erishgan ayollargina bu og‘ir qismatdan najot topishlari mumkin bo‘lgan.

Islom dini paydo bo‘lishi arafasida dunyoda ikki yirik davlat — Rim va Eron bir-biri bilan keskin raqobatda bo‘lib, boshqa xalqlar va elatlar ustidan o‘z hukmini o‘tkazishga intilar edi. Rim nasroniy diniga asoslangan imperiya bo‘lsa, Eron otashparastlik e’tiqodiga tayanar edi. Ushbu davlatlarning huquqiy tizimi zaiflashgan, inson huquqlari esa ko‘pincha e’tiborsiz qoldirilgan edi. Ichki nizolar, ziddiyatlar va beqarorlik ularning qudratini susaytirib, ta’sir doirasini toraytirgan edi.

Arabiston yarim oroli esa vaqti-vaqti bilan ushbu davlatlarning harbiy bosqinlariga uchrab, to‘qnashuvlar girdobida qolgan. Islom dini paydo bo‘lgach, Arabiston jamiyatining ijtimoiy va siyosiy muammolariga yechim sifatida qarshi olindi. Hayotning barcha jabhalarini qamrab olgan bu yangi ta’limot ayollar huquqlariga ham katta e’tibor berib, ularga o‘sha davr sharoitida misli ko‘rilmagan maqom va himoyani taqdim etdi. Islomda ayolning huquqlari quyidagicha ado etilishi lozim deb ko‘rsatilgan.

1. Ayollarga yaxshi munosabatda bo‘lish

Islom ta’limotida ayollarga hurmat va ehtirom bilan muomala qilish targ‘ib etilgan. Ular bilan muloyim, adolatli va mehribon bo‘lish buyurilgan. Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) bu borada shunday deganlar: “Mo‘minlarning eng mukammali axloqan eng yaxshi bo‘lganlaridir. Sizlarning eng yaxshilaringiz esa ayollariga yaxshi munosabatda bo‘lganlaringizdir.” Shuningdek, u zot: “Ayollar haqida Allohdan qo‘rqingiz, chunki siz ularni Allohning omonati sifatida olgansiz”[17,418], deb ta’kidlaganlar.

2. Ayollarga jismoniy zo‘ravonlik qilmaslik

Qur’oni Karimda erkak va ayol o‘rtasidagi munosabatlar adolat va mehr-muhabbat asosida bo‘lishi lozimligi ta’kidlangan. “Agar xotinlaringiz itoatsizlik qilsa, avval ularga nasihat qiling, keyin yotoqdan ajrating, bu ham ta’sir qilmasa, og‘ir zarar yetkazmaydigan darajada uring. Agar sizga itoat qilsalar, ularga qarshi boshqa yo‘l qidirmang” (Niso surasi). Ushbu oyatga asoslangan holda, shariatda

jismoniy jazolashni tarbiyaviy chora sifatida ko‘rsatgan bo‘lsada, u qattiq tazyiq yoki shafqatsizlik ko‘rinishida bo‘lishi qat’iyan taqiqlangan. Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) o‘z hayotlari davomida ayollariga hech qachon qo‘l ko‘tarmaganlar va boshqalarga ham bunday qilmaslikni maslahat berganlar. “Nega ba’zi erkaklar xotinlarini qul kabi uradilar, keyin esa ularning yonlariga yumshoq munosabat bilan keladilar?” degan hadis ham bunga ishoradir[17,58]. Shuningdek, ayollarga ham o‘z erlariga nisbatan hurmatda bo‘lishlari va ularni ranjitmaslik amr etilgan.

3. Islom va ayollarning hayotini muhofaza qilish

Islomgacha bo‘lgan davrda ba’zi arab qabilalarida qiz tug‘ilishi og‘ir musibat sanalgan va tiriklay ko‘mish odati mavjud edi. Bunday vahshiylikka qarshi Islom qat’iy taqiqlar kiritdi. Qur’oni Karimda bu haqda shunday deyiladi: “(Ey insonlar), faqirlikdan qo‘rqib, bolalaringizni o‘ldirmang. Biz ularga ham, sizlarga ham rizq beramiz. Ularni o‘ldirish, albatta, katta gunohdir” (Isro surasi, 31)[17,98]. Shuningdek, “Jaholat bilan o‘z farzandlarini o‘ldirgan va Alloh nomidan harom-holol chegarasini buzganlar albatta, ziyon ko‘rguvchilardandir” (An’om surasi, 140)[17,94]. Islom huquqida hatto urush sharoitida ham ayollar va bolalarga zarar yetkazish taqiqlangan. Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.) bu borada shunday deganlar: “Kim ikki qiz farzandini voyaga yetguncha tarbiya qilsa, u jannatda men bilan birga bo‘ladi”.

4. Ayollarning ilm olish huquqi

Islom ilim olishni erkak va ayol uchun ham farz deb belgilagan. Qur’oni Karimda buyurilgan bilim va ta’limga oid ko‘rsatmalar erkak va ayol uchun tengdir. Ayollarga xos masalalar, masalan, avratni yopish, idda muddati, bola emizish kabi shaxsiy mavzular bo‘yicha alohida ko‘rsatmalar mavjud bo‘lsa-da, umumiy ta’lim barcha uchun majburiy sanaladi. Ilmning zarurligi haqida Muhammad payg‘ambar shunday deganlar: “Ilm talab qilish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir”

hamda “Agar ilm Xitoyda bo‘lsa ham, uni borib o‘rganing”, deb ilm olishni targ‘ib qilganlar.

Islom ilmi bir necha yo‘nalishlarga bo‘linib, fiqh, hadis, faroiz, tibbiyot, muhandislik, tarix, falakiyot va boshqa fanlarni o‘z ichiga oladi. Musulmonlar Qur‘on va sunnatga amal qilgan davrlarda ilm-fanning turli sohalarida yetuk allomalar yetishib chiqqan. Bunga misol sifatida vatandosh olimlarimiz – Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Ulug‘bek, Zamaxshariy va boshqa ko‘plab olimlarni keltirish mumkin.

Islom olamida dastlabki madrasalar va masjidlar tashkil etilib, ularda diniy va dunyoviy bilimlar o‘qitilgan[8,42]. Ushbu ta’lim tizimida ilm olishda erkak va ayol o‘rtasida farq qilinmagan, chunki Islom dini har ikki jins uchun ham bilim egallashni farz deb biladi. Hadisda ham: “Ilm talab etish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdur”, deb qayd etilgan bo‘lib, bu Islomda ta’lim olishning ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Islom ta’limotiga ko‘ra, shariat uch asosiy tamoyilga tayanadi: ilm, amal va ixlos. Biroq to‘rt xalifa davridan so‘ng ayrim soxta din peshvolari tomonidan ayollarning ilm olishini taqiqlovchi uydirma hadislar tarqatilgan[7,16]. Aslida esa, Muhammad payg‘ambar (s.a.v.) va Horun ar-Rashid davrida ayollar ilm olish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo‘lganlar. Shuningdek, “Kimki musulmon ayollarning ilm olishini Islom taqiqlagan deb da’vo qilsa, u Islomga xiyonat qilgan bo‘ladi” degan hadis ham Islomning ayollarga ilm olishni rag‘batlantiruvchi din ekanligini tasdiqlaydi.

Shunga qaramay, Islomda ayollar huquqlariga doir ba’zi cheklovlar mavjud bo‘lib, asrlar davomida ular ko‘pincha oilaviy hayot doirasida qolishga majbur bo‘lgan. Erta nikohlash, ko‘p xotinlilik va oilada ayollarning doimiy bosim ostida yashashi kabi holatlar ham shular jumlasiga kiradi.

XULOSA

Turli jamiyatlarda ayollarga bo‘lgan munosabat tarixiy, diniy, iqtisodiy va madaniy omillarga bog‘liq holda shakllangan. Ayrim qadimiy jamiyatlarda ayollar erkaklar bilan teng huquqlarga ega bo‘lgan bo‘lsa, boshqalarida ular asosan oilaviy va uy xo‘jaligi doirasida cheklangan. Diniy ta’limotlar, jumladan, Islom, xristianlik va buddizm ayollarga nisbatan turli yondashuvlarni taklif qilgan, ba’zida ularning ijtimoiy maqomini oshirishga, ba’zida esa cheklovlar qo‘yishga xizmat qilgan.

Islomda ayollarning ilm olish huquqi tasdiqlangan, oilaviy va ijtimoiy hayotda muhim o‘rin tutishi ta’kidlangan bo‘lsa-da, tarix davomida turli mintaqalarda bu tamoyillar turlicha talqin qilingan. O‘rta asrlarda ayrim musulmon davlatlarida ayollar yetakchi mavqega ega bo‘lsa, boshqa hududlarda ularning erkinligi cheklangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Антология мировой философии. М., 1969. Т.1. с. 322.
2. Азимов А. Ислам ва hozirgi zamон. - Т.: Ўзбекистон. 1991. - 5 б.
3. Бебель А. Социализм и женщина. М.: Госполитиздат. 1959. - С.49.
4. Ганди Мохандас Карамчанд. Т.: Фан. 1972. - 61 б.
5. Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (660-1258). М.: 1986. С.13.
6. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников.- М.: Искусство, 1989 - с.240.
7. Жабборов С. Муслмон хукуки ва одат нормалари. Т.: 2001.- 16 б.
8. Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока. - М., 1982. - с. 42.
9. Кессиди Ф. Сократ. М.: 1988. с.181.
10. Николаев Н. “Кто такой Пифагор?” Универсальная энциклопедия.Д.Д. Т.2,с. 423-424.

11. Плоссь Г. Женина в естествоведении и народоведении. Антропологические исследования. - Сыктывкар-Киров, Перя-МАО -ГИПП, Вятка. 1995. т.3-С. 283-284.
12. Сафаева С. Аёллар масаласи: умумижтимоий ва миллий жихатлар.-Т.: Ўзбекистон.2003. -27-б.
13. Скирбекк Г., Гилье Н. Фалсафа тарихи.- Т.: 2002, 106-108 бетлар.
14. Усачева Н. Женщина:ее статус, судьба и образ в мировой культуре.- Алматы. Гылым. 1994.-С.148.
15. Холматова М. Жамиятда аёлларнинг ўрни (тарихий-фалсафий таҳлил). Экология ва аёл. Фарғона. 2001. 108-109 бетлар.
16. Эгамбердиева Т. Аёл ва давр. Т.: Мехнат. 1994. 6-7 бетлар.
17. Курьони Карим. Т.: Чўлпон. 1992.- 418 б.
18. An-Haim. Women and Islam. Oxford. 1997. L. 7, p.30.
19. Paul D. Women in Buddhism: images of the feminine in the Mahayana tradition. Berkley. 1985, p.18.